

UŻYCIE SIŁ POKOJOWYCH NA PODSTAWIE KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

*The Use of Peacekeeping Forces under the Charter of the United Nations***Tomasz Popowski**

Mgr politologii, specjalność
bezpieczeństwo państwa

Cytowanie:

Popowski, T. (2026). T. (2026).
Użycie sił pokojowych na podstawie
karty Narodów Zjednoczonych. *Szkice
Akademickie*, art. 032/2026.02.016.
DOI: 10.5281/zenodo.18663391

Przyjęto: 31.01.2026

Zaakceptowano: 10.02.2026

Opublikowano: 16.02.2026

Licencja:

This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license ([https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

Abstrakt: Artykuł analizuje prawne podstawy misji pokojowych ONZ wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji Rady Bezpieczeństwa, Zgromadzenia Ogólnego oraz Sekretarza Generalnego w zakresie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: Operacje pokojowe, Karta Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa, utrzymanie pokoju, siły zbrojne ONZ, prawo międzynarodowe

Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie pozostaje od kilkudziesięciu lat jednym z najważniejszych problemów międzynarodowych. Ogrom zniszczeń i spustoszenie pozostawione przez II wojnę światową skłoniły społeczność międzynarodową do sformułowania priorytetowego celu, jakim było skuteczne zapobieganie wszelkim globalnym konfliktom zbrojnym. Idea powołania międzynarodowej organizacji państw, opartej na nowych zasadach działania i zdolnej sprostać temu zadaniu, pojawiła się już w 1941 roku. Ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt zaproponował utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych – termin ten po raz pierwszy użyto oficjalnie w Deklaracji Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r. Formalną decyzję o konieczności jak najszybszego powołania Międzynarodowej Organizacji Generalnej, opartej na zasadzie suwerennej równości wszystkich pokojowo nastawionych państw, podjęli ministrowie spraw zagranicznych państw alianckich (ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii) oraz Chin w Deklaracji Moskiewskiej z 1 listopada 1943 r.

Pierwszy projekt takiej organizacji przedstawiono na konferencji w Dumbarton Oaks w 1944 roku; projekt ten został następnie zaaprobowany przez Stalina, Churchilla i Roosevelta na konferencji w Jałcie w 1945 r. W dniach 25–26 kwietnia 1945 r. w San Francisco delegaci pięćdziesięciu państw przyjęli Kartę Narodów Zjednoczonych, którą podpisano 26 czerwca 1945 r. (United Nations, 1945). Rząd polski, reprezentowany przez Wincentego Rzymowskiego, podpisał Kartę dopiero 16 października 1945 r. Dokument wszedł w życie 24 października 1945 r.

Zasadniczym celem Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z Kartą, jest „utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, przy zastosowaniu skutecznych środków zbiorowych dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwaniu, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzenia lub załatwiania pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, sporów albo sytuacji międzynarodowych, które mogą prowadzić do naruszenia pokoju” (United Nations, 1945, art. 1(1)).

Karta dopuszcza jednocześnie tworzenie układów i organizacji regionalnych w zakresie spraw dotyczących międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, pod warunkiem że są one zgodne z celami i zasadami ONZ.

Zgodnie z art. 2 Karty wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych zobowiązani są stosować następujące zasady: wykonywać w dobrej wierze przyjęte zobowiązania; załatwiać swe spory międzynarodowe środkami pokojowymi w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; powstrzymywać się w stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub jej użycia przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej jakiegokolwiek państwa, bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami ONZ; okazywać organizacji wszelką pomoc w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą oraz powstrzymywać się od udzielania pomocy państwu, przeciwko któremu organizacja zastosowała środki zapobiegawcze lub środki przymusu; ONZ ze swej strony zapewni, aby państwa niebędące jej członkami postępowały zgodnie z tymi zasadami w stopniu koniecznym dla utrzymania międzynarodowego pokoju; organizacja nie może ingerować w sprawy należące z istoty do wewnętrznej kompetencji państwa (Markowski, 1994, s. 31).

Główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ponosi Rada Bezpieczeństwa, której przyznano szerokie uprawnienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia pokoju Rada określa, jakie środki należy zastosować, dysponując wachlarzem instrumentów, w tym sankcjami politycznymi, sankcjami ekonomicznymi oraz sankcjami wojskowymi. Po raz pierwszy sankcje polityczne i ekonomiczne bez użycia siły zbrojnej zastosowano wobec Południowej Rodezji, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe (Markowski, 1994).

Gdy środki niemilitarne okażą się niewystarczające do zapobieżenia groźbie wojny lub stłumienia jej, Rada Bezpieczeństwa może zdecydować o przeprowadzeniu akcji z użyciem sił morskich, powietrznych lub lądowych, jaką uzna za konieczną dla utrzymania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Państwa członkowskie, do których zwróci się Rada, zobowiązane są udostępnić niezbędne siły zbrojne oraz udzielić wszelkiej pomocy, w tym prawa przemarszu przez swoje terytorium. W praktyce każda operacja pokojowa z użyciem sił zbrojnych poprzedzona jest układami z państwami dostarczającymi kontyngenty wojskowe, którym z reguły towarzyszą nieformalne rozmowy sondażowe. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych formalne kierownictwo nad tymi siłami powinien sprawować Wojskowy Komitet Sztabowy, złożony z szefów sztabów stałych członków Rady Bezpieczeństwa. W rzeczywistości operacjami pokojowymi kieruje Sekretarz Generalny za pośrednictwem Zastępcy ds. Operacji Pokojowych, stojącego na czele Departamentu Operacji Pokojowych ONZ. Do departamentu napływają raporty od dowódców misji, a w drugą stronę przekazywane są polecenia wykonawcze. Sekretarz Generalny zobowiązany jest przedstawiać Radzie Bezpieczeństwa raporty z przebiegu operacji co najmniej raz na kwartał (Markowski, 1994, ss. 8–9).

Szerokie kompetencje w pokojowym rozstrzyganiu sporów przyznano również Zgromadzeniu Ogólnemu (rozdział IV Karty). Zgromadzenie może formułować zalecenia dotyczące warunków rozwiązania sporów, z wyłączeniem środków przymusu. Podczas sesji omawiane są wszelkie kwestie wchodzące w zakres działalności ONZ lub kompetencji jej organów, a Zgromadzenie wydaje zalecenia zarówno państwom członkowskim, jak i organom organizacji.

Istotną rolę pełni Sekretarz Generalny, określany jako najwyższy funkcjonariusz administracyjny ONZ. Powoływany jest przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Jego obowiązki i uprawnienia określa rozdział XV Karty. Najważniejszym uprawnieniem politycznym Sekretarza Generalnego jest prawo zwrócenia uwagi Rady Bezpieczeństwa na każdą sprawę zagrażającą pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu. Poza funkcjami administracyjnymi Sekretarz Generalny świadczy stronom konfliktów tzw. dobre usługi oraz organizuje konsultacje.

Z sześćdziesięcioletniej praktyki ONZ wynika, że każda operacja pokojowa wymaga sformułowania odrębnego mandatu, dostosowanego do konkretnych uwarunkowań i celów misji. Wspólnymi elementami pozostają m.in. nadzorowanie i pomoc w przerwaniu ognia, wspieranie wycofywania wojsk, tworzenie stref buforowych między stronami konfliktu. Personel wojskowy dostarczany jest na zasadzie dobrowolności przez państwa członkowskie.

Początkowo międzynarodowe siły pokojowe wykorzystywano wówczas, gdy strony konfliktu zaprzestawały walk i potrzebowały jedynie czasu na osiągnięcie kompromisu w negocjacjach. Niekiedy misje tworzone dopiero po zawarciu ostatecznego porozumienia, wyłącznie w celu wdrożenia jego postanowień. W ostatnich latach pojawiły się jednak operacje z elementami siłowego

egzekwowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa, co zmienia charakter misji i stawia przed nimi inne wymagania – nie można bowiem utrzymywać pokoju, którego w momencie rozpoczęcia operacji de facto nie ma.

W obliczu wielu współczesnych konfliktów społeczność międzynarodowa stoi przed koniecznością rozważenia konsekwencji zarówno działania, jak i zaniechania działań. Niepowodzenia w kontrolowaniu i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów mogą prowadzić do eskalacji i angażowania większej liczby uczestników. Historia wielokrotnie pokazała, jak szybko wojna domowa w jednym państwie destabilizuje sąsiadów i rozlewa się na cały region, wywołując cierpienie ludzkie na masową skalę, zagrożenie pokoju międzynarodowego oraz zniszczenie gospodarki i struktur społecznych całych narodów. Użycie międzynarodowych sił pokojowych ONZ otwiera możliwości, które w przeciwnym razie pozostałyby niedostępne, umożliwiając podejmowanie wysiłków na rzecz budowy świata wolnego od wojen i zapewnienia trwałego pokoju.

Abstract: The article examines the legal foundations of UN peacekeeping missions under the United Nations Charter, with particular emphasis on the competences of the Security Council, General Assembly, and Secretary-General in maintaining international peace and security.

Keywords: Peacekeeping operations, United Nations Charter, Security Council, maintenance of peace, UN armed forces, international law

Bibliografia

Markowski, J. (1994). *Polska w operacjach pokojowych. Operacje pokojowe ONZ*.

United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>